

MAVZU ASOSIDA IJODIY MATN TUZISH (INSHO YOZISH) KO`NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

Yusupova Sanobar
JDPU o`qituvchisi
Beknazarova Sabina
JDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15527367>

O`quvchilarning erkin mavzu bo`yicha matn yaratishga maxsus tayyorlanilishi maqsadga muvofiqligi, bu jarayonda ularning ijodiy fikrlariga keng imkoniyatlar yaratilishi haqida fikrlar bayon etiladi. Berilgan ma`lum bir mavzu asosida matn tuzishga o`rgatish o`quvchining ijodiy erkinligini ma`lum darajada cheklaydi. Biroq bu cheklanish nisbiy bo`lib, faqat tahlil doirasidagina chegaralanadi. O`quvchining mavzuga ijodiy yondashishi esa oydinlashadi va shu mavzu doirasidagi ijodiy fikrlashga keng imkoniyat yaratiladi. Fikr izchilligini saqlagan holda hodisalar o`rtasidagi bog`lanishlarni mantiqan to`g`ri ifodalashga keng yo`l ochib beradi. Masalan, «Mening shahrim» mavzusida matn tuzish uchun o`quvchining e`tibori shahar tarixiga, tarixiy obidalarga, xiyobonlar-u bog`larga, ko`chalar, mavzelar, muzey, teatrlar, oliy o`quv yurtlari, shag`ar transporti kabilarga qaratiladi. Ana shunday mavzuning e`lon qilinishiyoq, o`quvchini shaharni xayolan kezib chiqishga undaydi. U o`z shahridagi diqqatga sazovor joylarni, uni o`ziga jalb etgan narsalarni ko`z oldidan o`tkazadi. Lekin o`quvchida bu axborotlarning barchasini matnga kiritish uchun imkon bo`lmaydi. Shuning uchun o`quvchi o`z tasavvurini saralashga, muhimlarini ajratishga intiladi. Ko`rinadiki, o`qituvchi matn yaratish uchun mavzu tanlayotganida ana shu jihatlarni hisobga olishi kerak.

O`quvchida namunali matn yaratish malakasini shakllantirish izchillik va uzluksiz olib boriladigan jarayondir. Umumta`lim maktablarda ona tilining o`qitilishi ana shunday namunali nutq –matn yaratish ko`nikmasini shakllantirishga to`la yo`naltirilsa, maqsadga muvofiq bo`ladi. O`qitish jarayonining har bir bosqichida barcha sinflarning o`quvchilarga matn tuzdirish ishlari mo`ljallangan. Aslida, ta`lim jarayonining tarbiyaviy jihatini ham hisobga olgan holda muayyan mavzularni mas`uliyat bilan belgilab chiqish, darslarni rejalashtirishda har bir sinf uchun ularning ro`yxatini tavsiya etish maqsadga muvofiq bo`ladi.

«Matn –ijodkor fikri, niyatining yozuvdagi ifodasi. Matn tushunchasi uchun hamma holatda ham eng asosiysi shuki, matn anglab amalga oshirilgan harakat natijasidir».¹ Matn mavzulari ana shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda rejalashtirilishi lozim. Belgilangan mavzu bo`yicha matn yaratishga o`quvchilarning maxsus tayyorlanishi maqsadga muvofiq bo`lib, bu ularning ijodiy fikrlashlariga yaxshi imkoniyat yaratadi.

O`quvchilarda tanlangan mavzular bo`yicha matn yaratish malakalarini shakllantirish umumiy o`rta ta`lim ning barcha bo`g`inlarida amalga oshiriladi. Ayniqsa, yuqori sinflarda «ijodiy insho», «ijodiy-adabiy insho», «adabiy insho» deb ataluvchi bu xildagi yozma ishlar o`quvchilarni ijodiy fikrlash, yozma nutq tuza olishiga o`rgatishda yuqori bosqich hisoblanadi. Insho yozish bosqichida o`qituvchining ham, o`quvchining ham ma`suliyati oshadi. Har ikkala tomonning faollik darajasi kuchayadi.

Ona tili mashg`ulotlarida ilmiy matnlardan ham keng foydalaniladi. O`quvchilar yaratadigan ilmiy matnlarni ikki guruhga ajratish mumkin: a) sof ilmiy matnlar; b) ilmiy ommobop matnlar. Sof ilmiy matnlar faqat ma`lum bir sohaga doir tushinchalar asosida

¹ Erkinov A.S. Matnshunoslikka kirish. –Toshkent: «Uneversitet», 1997. 1-b.

yaratiladi. Ilmiy –ommopob matnlar esa ko`pchilikka tushinarli bo`lib, ayrim murakkab tushinchalarga izoh beriladi.

Matnning eng oliy ko`rinishi inshodir. U mustaqil yaratiladigan o`ziga xos ijodiy asar bo`lib. O`quvchi faoliyatining eng murakkab ko`rinishi hisoblanadi.

Inshoda bolaning o`zligi namayon bo`ladi. Uning tafakkurri, dunyoqarashi, narsa, voqea – hodisalarga munosabati, tarbiyalanganlik darajasi, mustaqil turmushga tayyorgarligi yozgan inshosidan ma`lum bo`ladi. Boshqacha aytganda, insho o`quvchining qiyofasini o`zida aks ettiruvchi ko`zgudir.

Insho o`quvchining ona tilidan egallagan bilimlarini o`zida mujassamlashtiradi. Til hodisalari insho orqali o`quvchining ijodiy –amaliy faoliyatiga ko`chadi. Shuning uchun ona tili o`qituvchisi darsda mustaqil ishning bu muhim turiga alohida e`tibor qaratishi zarur.

Insho sarlavhani to`g`ri belgilashdan boshlanadi. To`g`ri tanlangan sarlavha inshoning muvaffaqiyatli chiqishi uchun tashlangan ilk qadamdir. Mavzu tanlashga o`rgatish boshlang`ich sinflardayoq boshlanadi. Berilgan matnni bir necha mustaqil qismga ajratish, ularning har biriga sarlavha topish, bir matnga bir necha sarlavha tanlash kabi ishlar faqat boshlang`ich sinflarda emas, balki keyingi bosqichlarda ham davom ettiriladi.

Sarlavha inshoda yortilgan fikrlarga muvofiq kelishi va uning mazmunini to`la qamrab olishi lozim. Kuzning shirin –sharbat mevalari xususida fikr yuritib, uning sarlavhasini “Polizda” yoki “Qovun pishdi” deb atab bo`lmaydi. U albatta “Kuz saxovati”, “Mevalar g`arq pishdi”, “Kuz ne`matlari” kabi nomlar bilan atalishi lozim.

Inshoni to`g`ri nomlash uchun undagi asosiy fikrni ajrata olmoq ham kerak. O`quvchi nimalar haqida yozishni aniq tasavvur etmay turib uni nomlay olmaydi.

Xulosa, Bugungi kunga qadar maktab o`quvchilari uchun ixtisoslashtirilgan «Imlo lug`ati»dan tashqari birorta boshqa lug`atga ega emas. Ijodiy topshiriqlarni bajarish uchun maktab o`quvchilari qo`lida «o`zbek tilining izohli lug`ati», «O`zbek tili sinonimlarining izohli lug`ati», «O`zbek tilining frazeologik lug`ati», «Uyadosh so`zlar lug`ati», «Ilmiy atamalarning izohli lug`ati» bo`lishi hayotiy zaruratdir. Ammo bunday lug`atlar yaratilmagan yoki kam ekan, ular bilan ishlamas ham bo`ladi, degan fikrga bormaslik kerak. Chunki sinov darslaridagi (bugungi kunda amaldagi darslikda –N.A.) topshiriqlarning ko`pchiligi lug`at bilan ishlashni talab etadi...»²

Ona tili mashg`ulotlarini lug`atlarsiz tasavvur etib bo`lmaydi. Ona tili mashg`ulotlarida lug`atlardankeng foydalaniladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O`zbekiston, 2017.–103 b.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq.-T.: «SHarq». 1992.
3. Abdullaeva Q., Rahmonbekova S. 2-sinfda o`qish darslari. O`qituvchi kitobi. -T.: O`qituvchi, 2004.

² Саидов М. Ўзбек мактабларнинг 5-синфларида она тили таълими жараёнида тафаккурни ривожлантирувчи ўқув топшириқлари ва улардан фойдаланиш методикаси. Пед.фан. ном. Дисс. Тошкент 2001 128 б.

4. Abdullaeva Q., YUsupova M., Mahmudova M., Mavlonova M. O'qish kitobi. (2-sinflar uchun darslik). -T.: «O'qituvchi». 2001.
5. Abdullaeva Q., Nazarov K., Yo'ldoshev SH. Savod o'rgatish metodikasi. -T.: «O'qituvchi». 1996.
6. Boboev T. She'r ilmi ta'limi. -T.: «Cho'lpon». 1996.
7. «Boshlang'ich ta'lim» jurnali. 2000-2007 yy.
8. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.: «O'zbekiston». 1998.

INNOVATIVE
ACADEMY